

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Зокир Сайфиддинович Артиков

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
“Реал иқтисодиёт” кафедраси доценти в.б., PhD.

e-mail: artikov_zokir86@mail.ru

Хакимов Дамир Улугбекович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти талабаси

АННОТАЦИЯ

Мақолада рақамли иқтисодиёт тушунчаси, унинг иқтисодий моҳияти ҳамда ривожлантириш масалалари ёритиб ўтилган. Шунингдек, рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, балки ортиқча харажатларни ҳам камайтиришга оид, шунингдек, рақамли иқтисодиёт ривожланишининг аҳоли бандлигига таъсири, миллий рақамли иқтисодий хавфсизлик тизимини яратиш, ялпи миллий маҳсулотдаги ахборот коммуникация технологиялари соҳасининг улуши, алоқа ва ахборотлаштиришнинг айрим кўрсаткичлари таҳлили каби масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, ахборот технологияси, ахборотлаштириш ва рақамлаштириш жараёни, телекоммуникация тармоқлари, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши, миллий рақамли иқтисодий хавфсизлик, дастурий воситалар.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Зокир Сайфиддинович Артиков

Самаркандский институт экономики и сервиса
Доцент в.б. кафедры «Реальная экономика», к.э.н.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрыто понятие цифровой экономики, ее экономическое значение и вопросы развития. Цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, но и снижают ненужные затраты, а также влияние

цифровой экономики на занятость, создание национальной системы цифровой экономической безопасности, долю информационно-коммуникационных технологий в ВВП, анализ некоторых показателей связи и информатизации обсуждены вопросы.

Ключевые слова: Цифровая экономика, информационные технологии, процесс информатизации и цифровизации, телекоммуникационные сети, развитие цифровой экономики, национальная цифровая экономическая безопасность, программное обеспечение

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE NEW UZBEKISTAN

Zokir Sayfiddinovich Artikov

Samarkand Institute of Economics and Service
Associate Professor of "Real Economy", PhD.

ABSTRACT

The article covers the concept of digital economy, its economic significance and development issues. Digital technologies not only improve the quality of products and services, but also reduce unnecessary costs, as well as the impact of digital economy on employment, the creation of a national digital economic security system, the share of information and communication technologies in GDP, analysis of some indicators of communication and informatization issues discussed.

Keywords: Digital economy, information technology, informatization and digitization process, telecommunication networks, development of digital economy, national digital economic security, software.

Кириш. Янги Ўзбекистонда юқори технологияларга асосланган, инновацион ва рақамли иқтисодиётга устувор аҳамият берилди. Ҳозирги давримиз дунёнинг етакчи мамлакатлари “Тўртинчи саноат инқилоби”, “Ақлли иқтисодиёт”, “Инновацион иқтисодиёт”га ўтаётгани билан характерланади⁵. Дунёнинг исталган мамлакатидида иқтисодиётни рақамлаштириш комплекс характерга эгадир. Ушбу жараён молиявий тартибга солиш тизимида, ишлаб чиқариш ва савдо секторига, ижтимоий сегментга таъсир қилади. Ривожланишнинг ушбу босқичи амалга оширилмаса, давлат халқаро бозорларда ва сиёсий майдонда бошқа давлатлар билан тўлиқ рақобатлаша олмайди.

⁵ Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. – 174-бет

Иқтисодийни модернизациялашда кечикиш миллий миқёсда ҳаракат суверенитетини йўқотиш билан боғлиқ бўлиб ҳисобланади.

Иқтисодийни рақамлаштириш белгилари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- электрон тўловлар ва банк ичидаги ҳисоб-китоблар тизимини жорий этиш;
- фонд биржаларида онлайн савдони ривожлантириш;
- электрон тижорат;
- ИТ соҳасининг ютуқларига иқтисодийнинг ишлаб чиқариш секторини жалб қилиш (Стародубцева ва Маркова, 2018).

Бугунги кунда иқтисодийни рақамлаштириш масаласи янги Ўзбекистонда давлат даражасига кўтарилган бўлиб, бу борада кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жаҳон иқтисодийнинг глобаллашуви ва технологик ривожланиш шароитида Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланишини рақамли иқтисодийнинг жадал ўсишисиз тасаввур қилиш қийин.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 25.01.2020 йилда йўллаган мурожаатномасида 2020 йил — “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодийни ривожлантириш йили” деб эълон қилинганлиги ва ушбу мурожаатномани нафақат ўтган йилга қўлланма ва йўлланма сифатида, балки яқин ўрта муддат учун Ўзбекистоннинг тараққиёт йўлини белгилаб берувчи дастур, фундаментал аҳамиятга эга бўлган ҳужжат сифатида баҳолаш мумкин.

2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг фармонида **“Рақамли иқтисодийни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш.**

Рақамли инфратузилмани янада ривожлантириш орқали барча аҳоли масканларини ва ижтимоий объектларни ҳамда магистрал автомобиль йўлларини кенг полосали уланиш тармоқлари билан қамраб олиш.

Иқтисодийнинг реал секторида ҳамда молия ва банк соҳаларида ишлаб чиқариш ва операцион жараёнларни рақамлаштириш даражасини 2026 йил якунига қадар 70 фоизгача ошириш.

Дастурий маҳсулотлар индустрияси ҳажмини 5 баравар, уларнинг экспортини эса 10 баравар ошириб, 500 миллион АҚШ доллариغا етказиш”⁶ 25-мақсад қилиб белгилаб олинган. Ушбу мақсад иқтисодий соҳаларда иқтисодий ислохотларни амалга оширишда рақамли иқтисодийни ривожлантириш орқали янада юқори натижага эришишни кўрсатиб бермоқда.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармонида 1-ИЛОВА

Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, бизни жуда қаттиқ ташвишга соладиган ва безовта қиладиган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали воситадир. Буни барчамиз теран англаб олишимиз даркор.

Ҳозирги кунда энг кўп муҳокама қилинадиган ва долзарб масалалардан бири рақамли иқтисодиётнинг жадал ривожланиши. Шу билан бирга, рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг энг яхши тажрибаларини баҳоловчи таҳлилчилар томонидан илмий услубий материаллар ва мақолалар тайёрлашда, барқарор ривожланиш шартлари ва ундан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашга алоҳида эътибор берилмоқда. Рақамли иқтисодиётнинг барча тармоқлари, биринчи навбатда унинг реал сектори хўжалик юритувчи субъектларининг ривожланиши ва иқтисодий кўрсаткичларига объектив таъсири масаласи етарлича очиб берилмаган. Рақамли иқтисодиёт самарадорлигини баҳолаш учун айнан шу нарса зарур. Ўзбекистонда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш, электрон давлат хизматларини кўрсатишнинг яхлит тизимини яратиш, давлат органларининг аҳоли билан мулоқот қилишининг янги механизмларини жорий этиш юзасидан катта ишлар олиб бориляпти. Таъкидлаш лозимки, Президентимизнинг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сон Фармони⁷ ҳукуматимиз томонидан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича муҳим чора-тадбирлар ишлаб чиқилишига ва ҳаётга татбиқ этилишига асос бўлди.

Шу билан бирга, фармонда 2030 йилга қадар “Рақамли Ўзбекистон” концепциясини ишлаб чиқиш юзасидан ҳам чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган. Давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш, рақамли иқтисодиётни жорий этиш ва ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, инвестиция муҳитини яхшилаш, шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш мақсадида 2018 йил 3 июлда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”^{ти}, “Рақамли ишонч” рақамли иқтисодиётни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш тўғрисида” ПҚ-3927-сон 02.09.2018 қарорлари қабул қилинди.

⁷ “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сон Фармони <https://www.lex.uz/docs/3564970>

Рақамли иқтисодиётнинг кўпгина муаммолари ҳозирги вақтда тарқатиш, хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти натижалари билан алмашиш, молиявий соҳада, аммо маълум даражада тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш жараёнлари, шу жумладан инновацион жараёнлар ва анъанавий бизнес жараёнларининг муаммоларидир. Шу билан бирга, рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий таъсири ишлаб чиқариш жараёнларидаги ўзгаришлар, биринчи навбатда уларнинг жадаллашиши ва ишлаб чиқариш цикллариининг тегишли қисқариши билан боғлиқлиги аниқ бўлиб, бу ҳозирги вақтда харажатларнинг умумий ҳажмида муҳим улушни эгаллаб турган собит сарфларнинг мос равишда пасайишини таъминлайди.

Рақамли иқтисодиёт дунёнинг барча мамлакатларида, шу жумладан ривожланаётган мамлакатларда жуда юқори суръатларда ривожланиб бораётганлигини ҳисобга олиб, унинг воситаларидан фойдаланиш мамлакатлар ўртасидаги иқтисодий алоқаларни кенгайтиришга ёрдам беради, бу барқарор ривожланиш талабларини тўлиқ қондиришга имкон беради, шу жумладан нафақат иқтисодий, балки экологик ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш дастурларини глобаллаштиришга асосланган ижтимоий барқарорлик бўлиб ҳисобланади.

Ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт тушунчаси бир қатор мамлакатларнинг иқтисодий назарияси ва амалиётида пайдо бўлди. Бу рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши, ахборот соҳасида инқилоб ва иқтисодиётнинг глобаллашув жараёнларини тезлаштириш билан ажралиб турди. Улардан фойдаланиш самарадорлиги ортиб бораётган билимга айлантирилди ва ижтимоий-иқтисодий алоқалар тобора кенгайиб бормоқда.

Бозор субъектларининг фаолиятида рақамли трансформацияларнинг асосий омили рақамли маданиятни ривожлантиришдан иборат. Жамиятни ижтимоий ва иқтисодий ислоҳ қилишнинг ҳозирги босқичида атроф-муҳит жамиятнинг институционал тузилишига хос хусусиятларини келтириб чиқармоқда ва бу асосда янги тушунчалар ва ёндашувларни шакллантиришга зарурат туғдиради.⁸ Бу эса ўрганилаётган мавзуимизнинг долзарблигини белгилайди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт бу ривожланишнинг замонавий босқичидир ва ҳаётимизда ахборотлар оқими билан белгиланади, ўрни билан тавсифланади.

Рақамли иқтисодиёт – бу ўзига хос назария бўлиб, унинг ўрганиш объекти, ахборотлашган жамият ҳисобланади. Ҳозирги вақтга келиб, рақамли иқтисодиёт

⁸ <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

назарияси тўлалигича ҳали шаклланмаган ва кўпчилик иқтисодчилар томонидан кенг миқёсда ўрганилмоқда. Аммо, шу пайтгача ушбу рақамли иқтисодиётнинг мазмуни ноаниқ бўлиб қолмоқда, Тадқиқотчиларнинг илмий изланишлари бу соҳда етарли даражада ўрганилмаган, сабаби аниқ таъриф йўқ, аммо умумий фикрлар мавжуд. Илмий мунозараларда рақамли иқтисодиёт тушунчасига бир нечта ёндашувлар пайдо бўлди.

Аввалига одатий "аналог", классик иқтисодиёт тушунчасини эсга олиш керак - бу жамиятнинг иқтисодий фаолияти, шунингдек, ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш тизимида шаклландиган муносабатларнинг йиғиндиси ёки бозор иқтисодиёти модели талаб, таклиф ва рақобатга асосланган иқтисодиёт. Компютер, Интернет ва мобил телефонлардан фойдаланиш аллақачон "истеъмол" сифатида кўриб чиқилиши мумкин, бу ҳолда рақамли иқтисодиёт Интернет, мобил алоқа ва АКТ воситачилик қиладиган иқтисодий муносабатларнинг бир қисми сифатида ифодаланиши мумкин.

Иқтисодиёт ва жамиятнинг "рақамлаштириш" жараёни (инглиз тилида – digitization яъни, рақамлаштириш, баъзан эса digitalization яъни рақамлаштирилиши маъносини билдиради.) ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, терминологияга аниқлик киритиш керак. Энг кенг маънода "рақамлаштириш" жараёни одатда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва ассимиляция қилиш ташаббуси билан бошланган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришни англатади. Ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмашиш ва узатиш технологияларидир⁹.

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади.

1995 йилда америкалик дастурчи **Николас Негропonte** “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга киритди. Ҳозирда бу истилоҳни бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, тадбиркорлар – деярли барча қўлламоқда. 2016 йилда Бутунжаҳон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта маъруза эълон қилди (“Рақамли дивидендлар”).

Бундан ташқари жаҳон банкининг “Рақамли дивидендлар”¹⁰ номли тадқиқоти хулосалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади.

⁹ Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology, http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf)

¹⁰ <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiy-ot-mamlakatimiz-taraqiy-oti-garovidir>

Рақамли иқтисодиёт тушунчасига бир қатор таърифлар берилган. Жумладан, иқтисодиёт фанлари доктори, Россия Фанлар академиясининг мухбир аъзоси В.Иванов "Рақамли иқтисод - ҳақиқатимизни тўлдирадиган виртуал муҳит" - деб таъриф берган. Р. Мещеряков Рақамли иқтисодиёт бу рақамли технологияларга асосланган иқтисодиётдир ва бундан ташқари, фақат электрон маҳсулотлар ва хизматлар соҳасини тавсифлаш янада тўғри бўлади. Рақамли иқтисодиёт - бу рақамли технологиялардан фойдаланадиган иқтисодий ишлаб чиқариш¹¹ деб таъриф берган.

М.Л. Калужский рақамли иқтисодиёт - иқтисодий интернет фаолияти, шунингдек, шакллари, усуллари, воситалари ва уни амалга ошириш алоқа муҳитидир деб таърифлаган. Манбаларда келтирилишича "Рақамли иқтисодиёт" иқтисодиётнинг бундай тури маълум даражада амалда ишлайдиган турдаги модель ҳисобланади. Рақамли иқтисод - бу ишлаб чиқариш комплекси, инсон учун ҳаёт ва қулайликни таъминлайдиган маҳсулот ва хизматларни яратадиган ишлаб чиқариш тизими бўлиб, у ерда маълум бир кибер-жисмоний (киберфизическая) тизим пайдо бўлади.

Рақамли иқтисод - бу очик стандартлар ва платформаларда қурилган ва катта ҳажмдаги маълумотларга қиймат қўшадиган Интернет иқтисодиёти¹².

Оксфорд луғатида Рақамли иқтисодиёт асосан рақамли технологиялар, айниқса Интернетдан фойдаланган ҳолда электрон битимлар асосида ишлайдиган иқтисодиётдир¹³.

Тапскотт (1997) эса, "Рақамли иқтисодиёт"ни "Билимларга асосланган иқтисодиёт" деб таъриф беради

Иқтисодиётни рақамлаштириш технологик жараёнларни такомиллаштириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, харажатларни оптималлаштириш, одамларнинг ҳаёт сифатини ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратади. Рақамли иқтисодиёт тушунчаси иқтисодий ўсишнинг драйвери сифатида қаралади (Плотников, 2018).

Бизнинг фикримизча, рақамлаштириш жараёни мамлакат иқтисодиётида борган сари ривожланиб боради. Иқтисодиётнинг рақамли сегменти мамлакат иқтисодиёти ва жамиятда рўй берган сифат ўзгаришлари туфайли долзарб аҳамиятга эга бўлади.

Шунингдек, фикримизча, рақамли иқтисодиёт бу ишлаб чиқариш комплекси инсонлар учун қулайликларни таъминлайдиган маҳсулот ва

¹¹ Рақамли иқтисодиёт: мутахассислар ушбу атамани қандай тушунишади [электрон манба] https://news.rambler.ru/economics/37159885/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (мурожаат: 04/30/2018)

¹²РБК, «На пути к цифровой экономике». Экономика Рунета. 2017; 3. [URL:http://www.rbcpplus.ru/news/58f65f597a8aa94af6ab68f5?ruid=UET9A1vW9qcsKEV+AwxnAg](http://www.rbcpplus.ru/news/58f65f597a8aa94af6ab68f5?ruid=UET9A1vW9qcsKEV+AwxnAg)

¹³ https://www.lexico.com/definition/digital_economy https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy

хизматларни яратадиган виртуал муҳит бўлиб, рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда иқтисодий ишлаб чиқариш тизимидир. Шунингдек, рақамли иқтисод расмийлаштирилиши мумкин бўлган барча нарсани қамраб олиши мумкин, яъни мантиқий схемаларда намоён бўлади. Ҳаётнинг ўзи эса бу "нарсаларни" ишлаб чиқариш, тарқатиш, алмаштириш ва истеъмол қилиш тизимига айлантиришга имконият яратади. Ҳақиқатдан ҳам инсоннинг руҳий ҳақиқатида жойлашган дунёнинг виртуал қисмидан олдин ишлаб чиқариш кучи бўлмаган, янги ғоялар ва маҳсулотлар яратилган муҳит эмас эди.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот ишидаги муаммоларни ўрганишда таҳлил ва синтез усулидан фойдаланилди. Шунингдек, тадқиқот ишига оид қарашларни, фикрларни таҳлил қилишда индукция ва дедукция усуллари кенг қўлланилди. Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотларининг таҳлилида статистик маълумотларни гуруҳлаш, солиштирма таҳлил, танлама кузатув усулларидан фойдаланилди. Ишни мазмунини бойитиш ва унга хулосавий фикрларни беришда илмий абстракциялаш каби услублардан самарали фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳаси самарадорлигини оширишда бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил, аудит ва статистика кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Унга кўра Республикаимизнинг ялпи миллий маҳсулотдаги рақамли иқтисодиётнинг улушини қуйидагича кўришимиз мумкин:

1-расмга қарайдиган бўлсак, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг **ЯИМ** даги улуши **2,2%** ни ташкил этади. Шу билан бирга, ўртача оптимал кўрсаткич

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси. <https://stat.uz/uz/>.

7-8%, масалан, **Буюк Британияда 12,4%, Жанубий Корея-8%, Хитой-6,9%, Хиндистон-5,6%, Россияда – 2,8%, Қозоғистон – 3,9%** ни ташкил этади.

Хусусан, интернет тезлигининг 10 фоизга ўсиши мамлакат ЯИМ ҳажмининг 0,7 фоизга ўсишига олиб келиши мумкин. Ривожланган давлатларда бу кўрсаткич 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган мамлакатларда 1,38 фоизга тенг. Демак, интернет тезлиги 2 баробар ошадиган бўлса, ЯИМ ҳажми 13-14 фоиз ортишига эришиш мумкин.

Рақамли иқтисодиёт – бу нолдан бошлаб яратилиши лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас. Бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш деганидир.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда фойдаланувчилар озиқ-овқат маҳсулотларига буюртма бериш учун Телеграм ботларидан фаол фойдаланмоқдалар. Шунингдек, турли интернет дўконлар, электрон тўлов тизимлари ҳам фаол ривожланиб бормоқда. Демак, фуқароларимиз электрон битимларни амалга оширишга ишоняптилар. Фақат ҳозирги кунгача фойдаланувчилар катта харажатлар талаб қилмайдиган кичик битимларни амалга оширмоқдалар, ўртача харид ҳажмини оширишга эса унчалик тайёр эмаслар. Эндиги масала ўртача ва йирик иқтисодий битимлар ва молиявий операцияларни рақамли технологиялар орқали амалга оширишни ривожлантиришдан иборат.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши халқаро бизнеснинг ички ва ташқи муҳитига таъсир кўрсатиши мумкин. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида катта ўзгаришлар рўй бермоқда, бу эса компаниялар фаолиятининг турли йўналишларида акс эттирилиши мумкин эмас. Интернет орқали бутун дунё бўйлаб ўз маҳсулотларини сотишлари мумкин. Кичик инвестицияга эга бўлган компаниялар тезда пайдо бўлиб, тез ўсиб ривожланиши мумкин.

Рақамли иқтисоднинг самарадорлигини ҳар бир замонавий тадқиқотчи ва тажрибали тадбиркор кўрмайди. Аҳолига таҳдид солаётган томони шундаки, рақамли иқтисоднинг энг муҳим намоиши - роботларни ишлаб чиқаришга ва хизмат кўрсатиш соҳасига кенг жорий этишдир. Сўнгги пайтларда ҳатто халқаро ташкилотлар ҳам иқтисодиётни роботлаштиришга олиб келиши мумкин бўлган хавфларни тушунишди, чунки роботлар деярли одамларни йўқ қилади. Башоратларга кўра, келгуси ўн йилликлар ичида учинчи дунё аҳолисининг учдан икки қисми ишсиз бўлади. Муаммо бу мамлакатларга тегишли бўлиши тасодиф эмас, чунки бу ерда роботлаштиришга дуч келадиган моддий ишлаб чиқариш устунлик қилади. Ўтган асрнинг охирида ҳам нақд бўлмаган рақамли пул

расмийлаштирилган эди. Улар марказий банклар томонидан чиқарилган ва улар депозит пул деб аталар эди. Энди янги пул тўплами пайдо бўлади, бу шахсий рақамли пул деб аталади. Кўпгина мутахассисларнинг фикрига кўра, бу одамлар учун ҳаётни осонлаштирмайди. Шу билан бирга, ёшларнинг янги технологияларга мослашиши осонроқ бўлган рақамли иқтисоддаги ёшларнинг аҳамияти катта ёшдагиларга қараганда муҳимдир. Шубҳасиз рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши аҳоли бандлиги соҳасига таъсир қилади. Келажакда қуйидаги касблар пайдо бўлиши мумкин:

- шахсий брендни бошқарувчи;
- виртуал адвокат;
- давлат органлари вакиллари билан мулоқот платформаси модератори;
- инфостейлеист;
- рақамли лингвист;
- муддатли брокер;
- интерфейс услубчиси.

Шунингдек, рақамли иқтисодиётни ривожланиши оқибатида миллий рақамли иқтисодий хавфсизлик тизимини яратиш лозим. Институционал ёндашиш нуқтаи назаридан “Миллий рақамли иқтисодий хавфсизлик тизими” тушунчаси мураккаб сиёсий-ҳуқуқий, ташкилий, техник, ижтимоий-маданий тизим бўлиб, у миллий рақамли иқтисодий хавфсизликни таъминловчи объект ва субъектлар мажмуасидан иборат, бу рақамли иқтисодиёт субъектларининг миллий манфаатларини, амалдаги миллий қонунчиликни етарли даражада ҳимоя қилиш учун фойдаланилиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки рақамли иқтисодиётда замонавий илмий ёндашувлар ва инновациялар муҳим ҳамда устувор аҳамиятга эга бўлади. Бунда илмий сиғимкорлик юқори бўлган тармоқлар равнақ топади. Рақамли иқтисодиёт ривожланган давлатларда ЯИМ ҳажми ҳам, ЯИМнинг аҳоли сон бошига улуши ҳам юқоридир. Шу жиҳатдан, давлатимиз раҳбарининг бу масалага катта эътибор қаратиши бир мақсадни кўзлайди, у ҳам бўлса, биринчидан, аҳолининг яшаш даражасини юксалтириш, иккинчидан, аҳолининг реал даромадларини ошириш ва халқимизни рози қилишдир. Шу билан бир қаторда рақамли иқтисодиёт расмийлаштирилиши мумкин бўлган ҳамма нарсани қамраб олиши мумкин, яъни мантиқий даврларга айлантирилади. Хар қандай вазиятда ушбу "бирор нарсани" ишлаб чиқариш, тақсимлаш, алмашиш ва истеъмол қилиш тизимига мослаштириш учун имконият топади. Рақамли иқтисодиёт - иқтисодиётни сохталаштириш имкониятини чеклайдиган, давлатдан тортиб қуйидаги корхоналар, бизнесменларни бир хилда

манфаатдорлигини таъминлайдиган иқтисодиётдир. Рақамли иқтисодиётга ўтиш – ислохотларда мантиқий кетма-кетликнинг муносиб давомчисидир.

Мамлакатимиз томонидан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўлини танлаганлиги ахборот технологиялари соҳасида янги йўналишлар очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. – 416 бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси: <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
3. “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сон Фармони: <https://www.lex.uz/docs/3564970>
4. Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology, http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_enpdf)
5. <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyotigarovidir>.
6. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси. <https://stat.uz/uz/>.
7. Jalolovna, M. S. (2020). Features of the development of the marketing strategy of the enterprise. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 6194-6205.
8. Маматкулова, Ш. Ж. (2021). Роль и значение маркетинговых средств в повышение эффективности производственных предприятий. *Архивариус*, 7(2) (56).
9. Zokir Sayfiddinovich Artikov. Economic fundamentals of the third renaissance foundation. *Journal of innovations in economy*. 2021. Vol. 4, Issue 10. pp.36-41. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2021-10-5>.